

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

СОЗДАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ В СССР

Лубкин Янис Янович¹, Зобова Ольга Анатольевна², Борлюк Ирина Анатольевна³,
Ишмуратова Анна Маратовна⁴, Душкин Олег Анатольевич⁵

¹Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: ia.iani4@yandex.ru

²Преподаватель, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: Z89611849809@yandex.ru

³Преподаватель, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: irina.borlyuk@gmail.com

⁴Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

⁵Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fisruk@icloud.com

Аннотация

В статье показано, что на протяжении всей истории спортивные общества, основанные на добровольных началах, занимали и продолжают занимать ключевое место в спортивном прогрессе. Они предоставили возможность приобщиться к спорту бесчисленному количеству людей, оказывая положительное влияние на их физическое здоровье и способствуя достижению вершин мастерства. Эти объединения по-прежнему важны для спортивной отрасли, активно распространяя принципы здорового и активного образа жизни. Содействуя объединению людей, увлеченных спортом, организуя спортивные состязания и обеспечивая благоприятные условия для занятий, добровольные спортивные организации вносят незаменимый вклад в спортивное развитие и формирование здорового общества. Их роль в спортивной сфере и физической культуре трудно переоценить, и они продолжают играть значимую роль в продвижении спорта в современном мире.

Ключевые слова: общество, спорт, история, человек, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Истоки современных добровольных спортивных обществ можно обнаружить в организациях, функционировавших в Российской Империи с 1721 по 1917 год.

Внедрение элементов физической подготовки в структуру Императорской Армии, сформированной в 1721 году, стало более интенсивным к концу XVIII века. В военно-учебных заведениях, а также в некоторых гражданских учебных заведениях, стало обязательным посещение занятий, включавших гимнастические упражнения, стрельбу, фехтование и другие спортивные дисциплины. В первой половине XIX столетия в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Киев, начали формироваться спортивные школы, клубы и сообщества.

Одними из первых подобных организаций стали яхт-клубы, появившиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Одновременно с увеличением количества спортивных объединений стали организовываться официальные спортивные соревнования. По данным Большой Советской Энциклопедии, инициаторами и спонсорами этих клубов и объединений были преимущественно представители высших слоев общества, что ограничивало участие студентов и молодых рабочих. В конце XIX – начале XX веков в различных городах Российской империи стали появляться рабочие спортивные организации. Значительный вклад в развитие спорта в Российской империи внесли различные спортивные общества и кружки, среди которых выделяются "Петербургский кружок любителей спорта" (основан в 1889 г.), "Русское гимнастическое общество" (основано в Москве в 1882 г.), "Петербургское общество любителей конькобежного спорта" (образовано в 1877 году), а также "Кружок спортсменов" (организован в Петербурге в 1885 г.) и другие подобные объединения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1896 году Петр Лесгафт (1837-1909), создатель научной системы физического воспитания, учредил в Санкт-Петербурге образовательные курсы для подготовки преподавателей и управленцев в области физической культуры. Эти курсы стали прообразом для создания высших учебных заведений, специализирующихся на физической культуре, как в Советском Союзе, так и за рубежом. В начале XX века в России стали возникать общенациональные спортивные организации, проводящие первые национальные чемпионаты. В 1913 году Киев принял первую Всероссийскую Олимпиаду, собравшую около 600 спортсменов, включая женщин. Второй олимпийский турнир, собравший более тысячи атлетов, прошел в Риге в 1914 году. Спортивные объединения, основанные на принципе волонтерства, предоставляли возможности для занятий широким спектром спортивных дисциплин. В их деятельности находили отражение организация тренировочного процесса и проведение соревнований по наиболее востребованным направлениям, таким как футбол, баскетбол, волейбол, теннис, гимнастика, легкая атлетика и прочие. Как правило, подобные организации концентрировали свои усилия на ограниченном перечне выбранных видов спорта, стремясь содействовать их популяризации и развитию как в профессиональной среде, так и среди любителей.

Данные добровольные сообщества открывали свои двери для всех, кто желал заниматься спортом, вне зависимости от возраста или имеющегося уровня подготовки. Ими предлагались разнообразные группы, сформированные по интересам, что позволяло каждому участнику подобрать для себя оптимальный вид активности. Значительное число добровольных спортивных организаций разрабатывали специализированные программы для юных спортсменов, нацеленные на вовлечение детей и подростков в регулярные занятия спортом и профилактику заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. К 1914 году на территории Российской империи функционировало 1200 спортивных организаций, объединявших около 45 000 человек из примерно 332 городов и поселений. В промежутке между 1918 и 1920 годами возникло самостоятельное физкультурно-спортивное движение, осуществляемое при поддержке профсоюзов. В данный период времени, система Всеобщего военного обучения (Всевобуч), взаимодействуя с профсоюзными и комсомольскими ячейками, содействовала образованию военно-спортивных объединений и локаций первичной военной подготовки прямо на предприятиях.

По окончании Гражданской войны, профессиональные союзы и комсомольские объединения стали использовать наработки военно-спортивных обществ и пунктов подготовки к призыву для создания спортивных секций и любительских кружков, а также для наращивания масштабной деятельности в области физической культуры и спорта.

В 1923 году Всероссийское профсоюзное совещание по вопросам культурного просвещения подчеркнуло значимость развития физической культуры, отмечая, что физическая активность должна являться неотъемлемой частью общей культурно-просветительской деятельности профсоюзов.

В 1924 году, на шестой профсоюзной конференции, было решено создавать спортивные секции при клубных и культурно-просветительских учреждениях наряду с другими формами досуга. Местным профсоюзным организациям было рекомендовано активно использовать физическую культуру для сплочения рабочих вокруг профсоюзов, а также для улучшения их физического состояния, организуя спортивные кружки непосредственно на рабочих местах.

К указанному времени профессиональные союзы РСФСР обладали сетью из 2482 спортивных объединений, вовлекавших около 244 тысяч участников. К началу 1926 года число этих секций выросло до 4000, а общее количество занимающихся превысило 350 тысяч. В период с 1926 по 1930 годы новые спортивные группы в рамках профсоюзов появлялись двумя путями: либо при клубах, либо непосредственно на территориях фабричных и заводских предприятий. К 1928 году физкультурно-оздоровительная деятельность, организуемая профсоюзами, всё больше перемещалась непосредственно в цеха предприятий. В 1928 году в спортивных секциях, действующих при клубных учреждениях, было зарегистрировано 127 тысяч занимающихся, в то время как на фабриках и заводах эта цифра превысила 258 тысяч. В 1929 году, с целью оптимизации управления спортивными секциями, при культурном отделе ВЦСПС было создано Центральное бюро физкультуры, а при культотделах центральных комитетов профсоюзов – аналогичные структуры.

На первой Всесоюзной конференции профсоюзов в 1930 году было принято решение о переходе к новым способам организации работы в области физической культуры и спорта, а именно к формированию коллективов физической культуры.

Таким образом, акцент переместился с территориального принципа организации спортивного движения на организацию непосредственно на рабочем месте, что стало фундаментом для массовой физкультуры в профсоюзной системе СССР.

Эта новая модель организации, ориентированная на проведение спортивных мероприятий непосредственно на предприятиях, способствовала дальнейшему расширению массового спортивного движения в профессиональных союзах Советского Союза, которое в период с 1931 по 1933 год охватило примерно 2 миллиона человек.

Интеграция добровольных спортивных обществ (ДСО) происходила постепенно, охватывая период с 1938 по 1957 год. К 1958 году в рамках профсоюзной системы действовало 20 ДСО. Реформы в управлении народным хозяйством страны, обусловленные учреждением совнархозов, увеличили значимость республиканских профсоюзных структур и расширили полномочия локальных профсоюзов.

В силу сложившихся обстоятельств, стала очевидной необходимость модернизации системы руководства добровольными спортивными обществами (ДСО) профсоюзов, чтобы соответствовать актуальным вызовам. Эти вызовы подразумевали более широкое привлечение работников, учащихся и их родственников к занятиям физической культурой и спортом. В 1957 году состоялась очередная перестройка ДСО профсоюзов, направленная на совершенствование администрирования массового спортивно-оздоровительного движения, оптимальное использование спортивных объектов и ресурсов, а также развитие профессионального уровня тренерско-преподавательского состава.

Деятельность добровольных спортивных обществ (ДСО), функционировавших при профсоюзах, была подконтрольна профсоюзным структурам на местном, региональном и общегосударственном уровнях. Дополнительно, деятельность регулировалась Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов (ВЦСПС) и Всесоюзным советом добровольных спортивных обществ профсоюзов. Республиканские спортклубы, сфокусированные на сельских районах, подчинялись советам Союза спортивных обществ и организаций союзных республик. Главная роль в управлении спортивной сферой в стране была закреплена за Центральным советом Союза спортивных обществ и организаций СССР. Каждый работающий гражданин, независимо от рода деятельности – будь то заводской рабочий, офисный сотрудник, член колхоза, член семьи или подросток, достигший 14-летнего возраста, имел возможность стать частью добровольного спортивного общества. Принятие в ряды организации осуществлялось через запись в спортивные секции или с помощью профсоюзных комитетов и советов физкультуры на основании личного заявления. Член ДСО имел следующие права: принимать участие в общих собраниях и конференциях объединения, голосовать и быть избранным в руководящие структуры, тренироваться в спортивных группах и командах, посещать специализированные образовательные программы и спортивные лагеря, защищать честь общества на спортивных состязаниях, пользоваться спортивными объектами и оборудованием, надевать спортивную форму и символику организации. В обязанности члена ДСО входило: непрерывное повышение уровня своей физической подготовки и спортивных навыков, подготовка к труду и обороне страны, поддержание дисциплины и порядка, активное участие в спортивных событиях, заботливое отношение к собственности ДСО, регулярное прохождение медицинских обследований, следование правилам гигиены и советам медицинских специалистов, а также своевременное внесение членских платежей. Конференция являлась главным управляющим органом в каждом добровольном спортивном объединении. На конференциях разных уровней – начиная от районных и заканчивая центральными – происходило избрание комитетов, соответствующих этим уровням. Для эффективного управления текущей деятельностью организации, комитеты всех уровней, от районного до центрального, создавали президиумы. Чтобы привлечь к работе объединения как можно больше спортивных активистов, комитеты областного, регионального и центрального масштаба организовывали общественные секции по различным спортивным дисциплинам, а также формировали коллегии спортивных судей и советы тренеров.

Финансирование деятельности ДСО профсоюзов и их первичных организаций обеспечивалось за счет средств из бюджетов соответствующих профсоюзных организаций, членских взносов, доходов от проведения спортивных мероприятий, а иногда и от производства спортивной экипировки.

Сельские спортивные общества получали материальную поддержку посредством отчислений от колхозов, перечислений из фонда культуры колхозов, членских взносов и финансирования со стороны профсоюза работников сельского хозяйства. Основная доля финансовых средств, выделяемых спортивным организациям, направлялась на возведение, модернизацию и ремонт спортивных объектов, организацию и проведение соревнований, оплату труда инструкторов и тренеров, а также на закупку спортивного оборудования и инвентаря. Контроль за финансовой деятельностью советов ДСО осуществлялся контрольно-ревизионными комиссиями. Каждое ДСО имело собственную символику: флаг, вымпел, эмблему, спортивную одежду и значок.

30 октября 1957 года было принято решение об изменении структуры спортивных обществ, отказавшись от отраслевого принципа в пользу территориального. В частности, в РСФСР они были интегрированы в республиканское ДСО «Труд». Название «Авангард» унаследовало республиканское ДСО, созданное в Украинской ССР (действовавшее в период 1957—1991 гг.). В память о спортивном обществе сохранились наименования некоторых стадионов, расположенных на территории бывшего СССР. Зарождение этих объединений связано с любительскими спортивными секциями, организованными при крупных фабриках и заводах в начале XX века, среди которых выделялись завод Гужона, «Трехгорная мануфактура», Яхромская и Орехово-Зуевская текстильные фабрики. В 1957 году произошла консолидация спортивных организаций, ранее функционировавших под эгидой профессиональных союзов. Такие общества, как «Авангард», «Красное Знамя», «Строитель», «Торпедо» и другие, объединились, образовав единое Всесоюзное добровольное спортивное общество (ВДСО).

К середине 1970-х годов масштабы этой структуры существенно увеличились. Она объединяла 8719 коллективов физической культуры, включая 107 спортивных клубов, базировавшихся при фабриках, строительных площадках, заводах и образовательных учреждениях. Общая численность вовлеченных в спорт достигала приблизительно 4,9 миллиона человек. Поддержку спортивному движению оказывали более полумиллиона общественных тренеров и инструкторов, а также около 320 тысяч спортивных судей.

В период с 1972 по 1975 год были подготовлены 2,8 тысячи мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, а также около 5 млн. спортсменов массовых разрядов. Лыжники спортивных обществ неоднократно становились победителями и обладателями Кубка СССР. Футбольная команда «Торпедо» (Москва) пять раз завоевывала Кубок СССР. Женская команда «Луч» (Москва) три раза становилась чемпионом СССР по гандболу. В целях популяризации спортивного движения, активного отдыха и туристических поездок, в 1960 году профсоюзные организации различных уровней – от республиканских до отраслевых – направили из собственных бюджетов значительную сумму, достигавшую 950 миллионов рублей. Для координации и контроля над реализацией спортивно-оздоровительных программ, осуществляемых профсоюзами на всех уровнях, при ВЦСПС было создано специализированное управление. Всесоюзный совет добровольных спортивных обществ профсоюзов, основанный в 1958 году, играл центральную роль в объединении спортивных усилий профсоюзов. Спортсмены общества завоевали следующие медали: на Олимпийских играх – 43 золотых, на чемпионатах мира – 91, на чемпионатах Европы – 161, на чемпионатах СССР – 790. С 19 июля по 3 августа 1980 года столица Советского Союза впервые в Восточной Европе принимала летние Олимпийские игры. В течение шестнадцати дней соревнований атлеты продемонстрировали выдающиеся результаты, установив 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов, что свидетельствует об их самоотверженности в спорте и высоком уровне подготовки. Символом московской Олимпиады 1980 года стал Олимпийский Мишка, созданный в 1977 году благодаря таланту советского художника Виктора Чижикова. В те времена, когда интернет еще не получил широкого распространения, выбор талисмана был предметом активного обсуждения в популярной телепрограмме "В мире животных".

По итогам зрительского голосования, Мишка был признан лучшим среди различных кандидатов, включая разнообразных зверей и персонажей русских сказок.

Медвежонок Миша также вошел в анналы истории как первый олимпийский символ, совершивший полет в космос: 15 июня 1978 года он отправился на корабле "Союз-29" вместе с космонавтами Владимиром Ковалёнком и Александром Иванченковым.

Организация Олимпийских игр в Москве заслужила признание всех участников и гостей этого грандиозного события как безупречная. Слова Пьера де Кубертена: "Всё открыто и честно. Нет никаких закулисных игр. Вы должны помнить: трижды сладка победа, добытая в честном и благородном соревновании", стали своего рода напутствием для молодых атлетов, прибывших в Москву. Соревнования проходили в атмосфере истинного спортивного духа. Несмотря на жесткую конкуренцию, спортсмены проявляли уважение к своим соперникам и вели честную борьбу за победу, подтверждая высокий статус "олимпийца".

Высокий моральный дух спортсменов, подкрепленный искренней поддержкой московских зрителей и гостей из разных стран, был ощутим повсюду. Подтверждением этому служат слова главы медицинской комиссии МОК, принца де Мерода: "Олимпиада в Москве – одна из самых чистых за всю историю олимпийского движения". Это утверждение подкрепляется неопровержимыми данными: во время Игр было проведено 9292 теста на допинг, и ни один из них не дал положительного результата. Московская Олимпиада оставила неизгладимый отпечаток в истории мирового спорта. Спортсмены и гости со всего мира надолго запомнили теплый московский прием, отмечая высокий уровень организации, впечатляющие спортивные достижения и неповторимую атмосферу гостеприимства и праздника. Возможно, это была последняя Олимпиада, сохранившая идеалистический дух, к которому стремился Пьер де Кубертен, основатель современного олимпийского движения. 1987 год стал переломным моментом, серьезно повлиявшим на развитие спорта в сельской местности. В результате постановления Президиума ВЦСПС, восемь профсоюзных спортивных объединений, прекратили свою деятельность в указанный период. Данная структура отвечала за спортивную инфраструктуру в сельской местности и детско-юношеские спортивные школы, финансируемые из государственного фонда социального страхования через профсоюзные комитеты совхозов, государственных агропромышленных объединений и колхозов.

На протяжении всей истории спортивные общества, основанные на добровольных началах, занимали и продолжают занимать ключевое место в спортивном прогрессе. Они предоставили возможность приобщиться к спорту бесчисленному количеству людей, оказывая положительное влияние на их физическое здоровье и способствуя достижению вершин мастерства. Эти объединения по-прежнему важны для спортивной отрасли, активно распространяя принципы здорового и активного образа жизни.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содействуя объединению людей, увлеченных спортом, организуя спортивные состязания и обеспечивая благоприятные условия для занятий, добровольные спортивные организации вносят незаменимый вклад в спортивное развитие и формирование здорового общества. Их роль в спортивной сфере и физической культуре трудно переоценить, и они продолжают играть значимую роль в продвижении спорта в современном мире.

Главным преимуществом создания спортивных обществ была возможность вовлечения в спортивные занятия граждан всех возрастов и профессий. Это способствовало формированию культуры здорового образа жизни, улучшению физического и психического здоровья, а также увеличению общей физической активности населения.

В то же время, структура спортивных организаций не была безупречной. Некоторые из них отличались чрезмерной бюрократией и медлительностью, что затрудняло организацию соревнований и тренировочный процесс спортсменов. Кроме того, многие общества испытывали нехватку финансирования и материального обеспечения, что ограничивало возможности для развития спорта.

Несмотря на указанные недостатки, создание спортивных организаций внесло существенный вклад в развитие советского спорта и физической культуры в целом. Они послужили основой для создания профессиональных спортивных команд и клубов, подготовки спортсменов мирового уровня и проведения чемпионатов на международной арене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеевец В.У. Физкультурное движение в СССР. Л. Знамя, 1982. 31 с.
- Бугров Н.Н. Международные связи советских спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1954. 132 с.
- Выдрин В.М. Культура, физическая культура, спорт. Спорт в современном обществе. М.: Физкультура и спорт, 1980. 182 с.
- Геркан Л.В. Теория и практика спортивного плавания. М.: Госвоениздат, 1925. 271 с.
- Горбунов В.В. Энциклопедия значкиста ГТО. М.: Физкультура и спорт, 1975. 160 с.
- Гришин В. Г. Комсомол и физическое воспитание молодежи. М.: Политиздат, 1977. 102 с.
- Деметер Г.С. Ленин о роли физической культуры в нравственном воспитании советских людей. Теория и практика физической культуры. 1968. Номер 4. С. 2 - 4.
- Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Сотрудничество Русской Православной Церкви с организациями пенитенциарной структуры в современной России. В сборнике: Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Федеральная служба исполнения наказаний, ФКОУ ВПО "Воронежский институт ФСИН России". 2016. С. 445-447.

Козьмина В.П. Международное рабочее спортивное движение после Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1928). Очерки по истории физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1967. 260 с.

Лубкин Я.Я., Нефёдов Н.В., Шелестов В.С., Чекалина Н.В., Донгузов Я.А. Развитие спорта высших достижений в России на современном этапе. Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2024. Номер 22 (24). С. 62-69.

Макарцев Н.А. Физкультурная работа в профсоюзах. М.: Профиздат, 1953. 88 с.

Михайлов В.В. Физическая культура в тоталитарной системе: ценности и цели. Материалы конференции молодых ученых и студентов РГАФК. М.: Физкультура образование и наука, 1999. С. 55-58.

Новоскольцев В.А. Пылающая эстафета. М.: Молодая гвардия, 1979. 111 с.

Починкин В.М. Спорт и идеологическая борьба в современном мире. М.: Физкультура и спорт, 1985. 192 с.

Привалов В.В., Мельников Е.А. Коминтерн и массовые организации рабочего класса. Л.: Лениздат, 1978. 201 с.

Старовойтова З.А. О чем рассказывают архивы. Спорт-политика-идеология. М.: Физкультура и спорт, 1984. 128 с.

Столбов В.В., Чудинов И.Г. История физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1970. 239 с.

Суник А.Б. О периодизации современного олимпийского движения. Теория и практика физической культуры. 1983. Номер 9. С. 5-10.

Фурсов В.Н., Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Участие Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании молодого поколения в современной России. Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. Номер 1 (270). С. 147-150.

Чудинов И.Г. Физическая культура в годы гражданской войны. Очерки по истории физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1948. 108 с.

CREATION OF VOLUNTARY SPORTS SOCIETIES IN THE USSR

**Lubkin, Janis Janovich¹, Zobova, Olga Anatolyevna², Borlyuk, Irina Anatolyevna³,
Ishmuratova, Anna Maratovna⁴, Dushkin, Oleg Anatolievich⁵**

¹Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: ia.iani4@yandex.ru

²Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: Z89611849809@yandex.ru

³Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: irina.borlyuk@gmail.com

⁴Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

⁵Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fisruk@icloud.com

Abstract

The article shows that throughout history, voluntary sports societies have occupied and continue to occupy a key place in sports progress. They have provided an opportunity for countless people to join sports, having a positive impact on their physical health and helping them achieve the heights of excellence. These associations are still important for the sports industry, actively spreading the principles of a healthy and active lifestyle. By promoting the unification of people passionate about sports, organizing sports competitions and providing favorable conditions for training, voluntary sports organizations make an indispensable contribution to sports development and the formation of a healthy society. Their role in the sports and physical culture sphere is difficult to overestimate, and they continue to play a significant role in the promotion of sports in the modern world.

Keywords: society, sports, history, man, country.

REFERENCE LIST

Ageev V.U. Fizkul'turnoe dvizhenie v SSSR. L. Znanya, 1982. 31 s.

Bugrov H.H. Mezhdunarodnye svyazi sovetskikh sportsmenov. M.: Fizkul'tura i sport, 1954. 132 s.

Vydrin V.M. Kul'tura, fizicheskaya kul'tura, sport. Sport v sovremennom obshchestve. M.: Fizkul'tura i sport, 1980. 182 s.

Gerkan L.V. Teoriya i praktika sportivnogo plavaniya. M.: Gosvoenizdat, 1925. 271 s.

Gorbunov V.V. Enciklopediya znachkista GTO. M.: Fizkul'tura i sport, 1975. 160 s.

Grishin V. G. Komsomol i fizicheskoe vospitanie molodezhi. M.: Politizdat, 1977. 102 s.

Demeter G.S. Lenin o roli fizicheskoj kul'tury v nrvstvennom vospitanii sovetskih lyudej. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 1968. Nomer 4. S. 2 - 4.

Ershov B.A., Lubkin YA.YA. Sotrudnichestvo Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi s organizacijami penitenciarnej struktury v sovremennoj Rossii. V sbornike: Aktual'nye problemy deyatel'nosti podrazdelenij UIS. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Federal'naya sluzhba ispolneniya nakazanij, FKOU VPO "Voronezhskij institut FSIN Rossii". 2016. S. 445-447.

Koz'mina V.P. Mezhdunarodnoe rabochee sportivnoe dvizhenie posle Velikoj Oktyabr'skoj socialisticheskoj revolyucii (1917-1928). Oчерki po istorii fizicheskoj kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1967. 260 s.

Lubkin YA.YA., Nefyodov N.V., Shelestov V.S., Chekalina N.V., Donguzov YA.A. Razvitie sporta vysshih dostizhenij v Rossii na sovremennom etape. Byulleten' social'no-ekonomicheskikh i gumanitarnyh issledovanij. 2024. Nomer 22 (24). S. 62-69.

Makarcev H.A. Fizkul'turnaya rabota v profsoyuzah. M.: Profizdat, 1953. 88 s.

Mihajlov V.V. Fizicheskaya kul'tura v totalitarnoj sisteme: cennosti i celi. Materialy konferencii molodyh uchenyh i studentov RGAFK. M.: Fizkul'tura obrazovanie i nauka, 1999. S. 55-58.

Novoskol'cev V.A. Pylayushchaya estafeta. M.: Molodaya gvardiya, 1979. 111 s.

Pochinkin V.M. Sport i ideologicheskaya bor'ba v sovremennom mire. M.: Fizkul'tura i sport, 1985. 192 s.

Privalov V.V., Mel'nikov E.A. Komintern i massovye organizacii rabocheho klassa. L.: Lenizdat, 1978. 201 s.

Starovojtova Z.A. O chem rasskazyvayut arhivy. Sport-politika-ideologiya. M.: Fizkul'tura i sport, 1984. 128 s.

Stolbov V.V., Chudinov I.G. Istoriya fizicheskoj kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1970. 239 s.

Sunik A.B. O periodizacii sovremennogo olimpijskogo dvizheniya. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 1983. Nomer 9. S. 5-10.

Fursov V.N., Ershov B.A., Lubkin YA.YA. Uchastie Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v patrioticheskom vospitanii molodogo pokoleniya v sovremennoj Rossii. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2016. Nomer 1 (270). S. 147-150.

Chudinov I.G. Fizicheskaya kul'tura v gody grazhdanskoj vojny. Oчерki po istorii fizicheskoj kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1948. 108 s.